

ECONOMIC SCIENCES

THE ROLE OF TOURISM CLUSTER OF AKMOLA REGION IN SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE TERRITORY

Auanasova A.,

*Doctor of Historical Sciences, Head researcher,
Institute of State History, Kazakhstan, Astana*

Chernienko D.,

*Candidate of Historical Sciences, Leading Researcher,
Institute of State History, Kazakhstan, Astana*

Bagdatova S.,

*Candidate of Historical Sciences, Leading Researcher,
Institute of State History, Kazakhstan, Astana*

Aminov T.,

*Candidate of Historical Sciences, Senior researcher,
Institute of State History, Kazakhstan, Astana*

Kemelbekova M.,

*Candidate of Historical Sciences, Senior researcher,
Institute of State History, Kazakhstan, Astana*

Badiev A.

*Candidate of Historical Sciences, Senior researcher,
Institute of State History, Kazakhstan, Astana*

РОЛЬ ТУРИСТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНА

Ауанасова А.М.

*Доктор ист. наук, глав. науч. сотр.,
Институт истории государства МНВО РК, Казахстан, г. Астана*

Черниенко Д.А.

*Канд. ист. наук, вед. науч. сотр.,
Институт истории государства МНВО РК, Казахстан, г. Астана*

Багдатова С.А.

*Канд. ист. наук, вед. науч. сотр.,
Институт истории государства МНВО РК, Казахстан, г. Астана*

Аминов Т.М.

*Канд. ист. наук, ст. науч. сотр.,
Институт истории государства МНВО РК, Казахстан, г. Астана*

Кемельбекова М.В.

*Науч. сотр.,
Институт истории государства МНВО РК, Казахстан, г. Астана*

Бадиев А.М.

*Мл. науч. сотр.,
Институт истории государства МНВО РК, Казахстан, г. Астана*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8249480>

Abstract

The article is devoted to the analysis of the condition of the tourist cluster in Akmola region and its influence on sustainable rates of economic growth and modernisation of the region. Implementation of cluster policy in favourable conditions allows the use of innovative models of domestic tourism development, increases the competitiveness of the tourism industry in the economy of Kazakhstan, including small and medium-sized businesses, provides sustainable strategic development of Akmola region.

Аннотация

Статья посвящена анализу состояния туристического кластера в Акмолинской области и его влияния на устойчивые темпы экономического роста и модернизацию региона. Реализация в благоприятных условиях кластерной политики позволяет использовать инновационные модели развития отечественного туризма, повышает конкурентоспособность туристической отрасли в экономике Казахстана, включая малое и среднее предпринимательство, обеспечивает устойчивое стратегическое развитие Акмолинской области.

Keywords: Akmola region, innovations, cluster, tourism, cultural heritage, recreational area, resources.

Ключевые слова: Акмолинская область, инновации, кластер, туризм, культурное наследие, рекреационная зона, ресурсы.

Сегодня перед Казахстаном стоят важные задачи по развитию региональной политики. Разработан ряд стратегических документов – Государственная программа развития регионов на 2020–2025 годы, Общенациональный приоритет Республики Казахстан «Сбалансированное территориальное развитие», Национальный проект «Сильные регионы – драйвер развития страны», Концепция развития сельских территорий Республики Казахстан на 2023–2027 годы и другие. Отмечается, что сельские территории обладают уникальными природно-климатическими и культурно-историческими особенностями, которые позволяют развивать все виды туризма. Наиболее привлекательными направлениями являются агро-, этно и экотуризм, для развития которых будет модернизирована соответствующая инфраструктура. Создание новых предприятий по строительству (реконструкции) и эксплуатации туристско-рекреационных объектов, туристской инфраструктуры, развитию и взаимодействию региональных и приграничных информационных систем в сфере туризма направлено на повышение административно-территориальной значимости регионов страны, развитие инфраструктуры, организацию дополнительных возможностей для занятости населения, снижение диспропорции между областями и районами в рамках общей диверсификации национальной экономики. Например, План территориального развития Республики Казахстан до 2025 года предполагает, что развитие туризма должно стать основой роста социально-экономического потенциала регионов, для этого будут приняты меры по всестороннему использованию туристского потенциала [1].

В научной литературе Казахстана в последние годы наблюдается повышение интереса к изучению сферы туризма, в том числе появляются публикации, посвященные различным аспектам развития данной сферы в Акмолинской области, например, экономическим проблемам развития туризма [2], формированию и развитию индустрии туризма и гостеприимства [3], особенностям туристских кластеров [4; 5], созданию баз данных туристско-рекреационного потенциала [6], фактору географического положения области для развития туризма [7] и др.

Туристический кластер – это рекреационная зона, включающая в себя деятельность разнопрофильных компаний, объединенных на добровольной основе. При его создании учитываются факторы, связанные с инфраструктурой, природными и климатическими условиями, что позволяет создать реальное представление об уровне развития региона, его возможностях, объемах финансовых вливаний для конечного результата и окупаемости. Создание кластера решает ряд задач: улучшает инфраструктуру, обеспечивает рост экономики за счет поступлений доходов в республиканский бюджет от туризма, улучшение экологической ситуации в регионе [8].

Развитие туристической отрасли Акмолинской области является одним из приоритетных направлений в экономике Казахстана. Область располагает

достаточным экономическим потенциалом, несмотря на суровый климат она обладает богатыми природными ресурсами. Специфические черты туристического кластера Акмолинской области, такие как природные условия, историко-культурное наследие, рекреационная база позволяют провести зонирование территории по степени привлекательности туристских ресурсов:

- Щучинско-Боровская курортная зона (Бурабайский район, район Биржан сал);
- зона пристоличного отдыха (Аршалынский, Аккольский, Шортандинский, Целиноградский районы);
- сакральное-заповедная зона (Коргалжынский, Ерейментауский районы);
- природная зона (Зерендинский, Сандыктауский и Буландынский районы) [9].

Территориальное зонирование границ кластера учитывает факторы смежности с другими регионами и рассчитано на специфику будущих туристических запросов. Кластерная политика, распространившаяся в том числе и на отрасль туризма, получила широкую поддержку в качестве адекватного механизма инновационного развития как для области, так и для всего Казахстана.

Акмолинская область охватывает значительную территорию в 146,2 тыс. км², что составляет 5,4% территории республики. Протяженность с севера на юг 400 км, с запада на восток 620 км. Область занимает западную окраину Казахской впадины между горами Улытау на юго-западе и Кокшетаускими высотами на севере, граничит на севере с Северо-Казахстанской, на юге – с Карагандинской, востоке – с Павлодарской, западе – с Костанайской областями. Население области на начало 2022 г. составляло 734813 человек, в том числе население административного центра г. Кокшетау (основан в 1824 г.) – 150649 человек. Кроме Кокшетау в составе области еще два города областного значения (Степногорск, Косшы), 8 городов районного подчинения (Акколь, Атбасар, Державинск, Есиль, Ерейментау, Макинск, Степняк, Щучинск), 17 сельских районов, 245 сельских округов [10; 11].

До 2000-х гг. туристическая отрасль Акмолинской области, как и многие традиционные отрасли Казахстана, показывала отрицательную динамику. Республиканский бюджет на развитие туризма в регионе был сокращен до минимума. Многие виды туризма (социальный, спортивный, детско-юношеский и др.) прекратили свое существование, начался отток специалистов из этой сферы.

Ситуация изменилась после принятия проекта кластерной туристской программы по Акмолинской области [12], что позволило возродить новые виды туризма: культурно-познавательный экологический, спортивный, лечебно-оздоровительный и деловой туризм. К началу 2020-х гг. в туристский кластер региона вошли свыше 700 предприятий сферы туризма, 370 объектов размещения, 45 санаторно-курортных учреждений, 178 субъектов придорожного сервиса, 68 турфирм, имеющих лицен-

зии на право осуществления туристской деятельности, 3 государственных национальных природных парка «Кокшетау», «Бурабай», «Буйратау», Коргалжынский государственный природный заповедник, ТОО «Бурабай даму» [13].

Культурно-исторический сегмент кластера представлен более чем 1000 памятников, большинство из которых находятся под охраной государства и используются при обеспечении экскурсионных программ. На территории области находятся 5 памятников республиканского значения, 11 сакральных объектов общенационального значения и 35 объектов регионального значения. В государственный список памятников истории и культуры местного значения включены 1034 объекта, из них 977 памятников археологии, 35 сооружений монументального искусства, 22 памятника градостроительства и архитектуры [14].

В области действуют около 80 туристских маршрутов, внесенных в государственный реестр и успешно реализуемых туроператорами. Ими разработаны маршруты по историческим и сакральным местам Кокшетау, Бурабайского, Зерендинского, Коргалжынского, Ерейментауского районов, района Биржан Сал. Среди них пять утвержденных маршрутов по сакральным местам.

Использование кластерного подхода содействует внедрению инноваций, промышленному подъему области, конкурентоспособности туристической отрасли, что в целом эффективно влияет на экономический рост Казахстана. На 2023 г. в области функционируют два кластера. Одним из них является кластер «Астана – сердце Евразии», включающий в себя город Астану. Основные туристские продукты, ожидаемые в данном кластере, это МІСЕ – туризм и кратковременный отдых.

Кластер «Единство природы и кочевой культуры» включает Акмолинскую и Карагандинскую области, юго-западную часть Северо-Казахстанской и западную часть Павлодарской областей. Боровская курортная зона будет являться центром этого кластера, в котором расположены следующие ключевые места туристского интереса: Государственные национальные природные парки «Кокшетау», «Бурабай» и «Буйратау». Планируется, что кластер будет дополнен новыми местами туристского интереса, включенными в предварительный список ЮНЕСКО: курганы с расщепленными валунами Тасмолинской культуры, относящиеся к периоду мегалита могильники Бегазы-Дандыбаевской культуры, а также объекты, включенные в Серийную транснациональную номинацию «Шелковый путь» (городище Бозок). Кластер станет центром кочевой культуры и разнообразия степи. Основные туристские продукты, которые будут разработаны в данном кластере это культурный туризм и турне, отдых в горах и на озерах, кратковременный отдых [5].

В разрезе географического зонирования наиболее благоприятными для развития туристического бизнеса и различных видов туризма в рамках СЭЗ выступают Щучинско-Боровская курортная зона, Зеренда, Коргалжын, Сандыктау, Ерейментау.

Эти зоны имеют благоприятные возможности для развития кластерного проекта в Щучинском районе, где действует СЭЗ «Бурабай».

В кластерной системе Казахстана целью СЭЗ «Бурабай» является внедрение высокоэффективной и конкурентоспособной туристской инфраструктуры, способной обеспечить и удовлетворить потребности прибывающих казахстанских и зарубежных туристов; создание базы для использования экологически чистого транспорта, в том числе малой авиации, с целью обеспечения доступа ко всем объектам отдыха; единой информационной базы для обслуживания туристов; создания благоприятного инвестиционного климата и привлечение отечественных и зарубежных инвестиций для реализации инвестиционных проектов, решение социальных проблем [15].

Приоритетными видами деятельности на территории СЭЗ «Бурабай» являются: 1) организация и развитие культурно-познавательного, оздоровительного, экологического, делового, спортивного и других видов туризма; 2) оказание разнообразных туристских услуг, соответствующих международным стандартам, в том числе в области оздоровления, развлечения, организации питания, предоставления транспортных, гостиничных, экскурсионных, информационных услуг; 3) организация производств по изготовлению и выпуску разнообразной сувенирной продукции, в том числе по национальной тематике [16].

Развитие СЭЗ «Бурабай» на территории Акмолинской области свидетельствует, что кластерный подход обеспечивает устойчивые темпы экономического роста и модернизацию экономики региона Казахстана. В результате реформирования туристической сферы и благодаря кластерному подходу Акмолинская область вошла в пятерку драйверов развития туризма в Казахстане. Доля региона по оказанию услуг в сфере туризма составляет почти 10%, здесь сконцентрировано более 9% всех мест размещения по стране.

Развитие транспортной сети создает условия для свободного движения турпотоков, обеспечивает доступность туристических ресурсов и поэтому является неотъемлемой составляющей туристического продукта. Например, в 2021 г. число обслуженных посетителей (турпоток) по Акмолинской области, в том числе местами размещения, составило 166,5 тыс. человек. Число посетивших ГНПП «Бурабай» – 94,3 тыс. человек, ГНПП «Кокшетау» – 3,8 тыс. человек, ГНПП «Буйратау» – 0,3 тыс. человек. Местами размещения воспользовались 68,1 тыс. человек. Таким образом, экономические показатели увеличиваются за счет развития туристического кластера в Акмолинской области. Одной из особенностей развития туристического кластера является внутренняя конкуренция, которая обеспечивает качество предлагаемых услуг.

Туристический кластер объединяет туристические организации, представляющие услуги в сфере туризма. Одним из показателей туристического

кластера является туристско-рекреационные ресурсы как совокупность природно-климатических, культурно-исторических, социально-экономических ресурсов, привлекающих туристов и создающих спрос на туристические направления. Так, на 2022 г. в области функционировали 45 туристских фирм. 6 туроператорами разработаны более 70 туристских маршрутов, среди которых: ГНПП «Бурабай» – 29 маршрутов; ТОО «Турист» – 11 маршрутов; ТОО «Бурабай Даму» – 11 маршрутов; ТОО «Круз» – 9 маршрутов; ГНПП «Кокшетау» – 6 маршрутов; ТОО «Глобус» – 7 маршрутов. В первом полугодии 2022 г. в результате реализации приоритетных инвестиционных проектов было создано 110 рабочих мест. В 2022 г. реализовывалось 75 проектов на общую сумму инвестиций 17,6 млрд тг.

Государственные органы берут на себя обязанность по созданию благоприятных условий для создания и поддержки деятельности туристического кластера в Акмолинской области. Так, в мае 2019 г. Правительством РК была принята «Государственная программа развития туристской отрасли Республики Казахстан на 2019–2025 годы». В рамках «Дорожной карты бизнеса 2025» просубсидированы 7 проектов сферы туризма на сумму кредитов 52,9 млн тг. По программе «Экономика простых вещей» – 2 проекта на 2,1 млрд тг (строительство отеля «Wyndham Garden», реконструкция пансионата «Ак желкен») [9].

Современная туристическая инфраструктура является неотъемлемой частью освоения ресурсов и развития туристического кластера. Инфраструктура повышает не только качество жизни местного населения, но и прибывающих туристов. Так, например, по плану развития Щучинско-Боровской курортной зоны на 2022 г. реализуются 16 мероприятий, направленных на развитие транспортно-логистической и инженерной инфраструктуры, обеспечение безопасности на 21 млрд тг. Решение вопросов, связанных с инфраструктурой, во многом поднимают конкурентоспособность кластера.

В результате кластерного подхода укрепляются межведомственное и межотраслевое взаимодействие всех заинтересованных отраслей экономики. Работа в этом направлении координируется республиканскими органами и акиматом Акмолинской области. В 2022 г. выделенные средства позволили завершить 11 мероприятий на 8,1 млрд тг. К 2023 г. было построено и отремонтировано 49 км дорожного полотна Щучинско-Боровской курортной зоны и 262,5 км сетей водоснабжения и водоотведения, произведен капитальный ремонт автомобильной дороги «Восточный обход г. Астана – ст. Сарыоба» (23 км), капитальный ремонт автомобильной дороги «Восточный обход г. Астаны – ст. Сарыоба» (18 км) [9].

Акмолинская область становится одним из перспективных национальных кластеров, развивающих взаимовыгодную кооперацию компаний и организаций частного сектора, научно-исследовательских и инжиниринговых организаций, инвесторов, финансовых институтов и специальной эконо-

мической зоны «Бурабай», объединенных для производства конкурентоспособной, инновационной продукции и услуг, основанных на современных технологиях и бизнес-моделях. При этом кластерный подход не заменяет отраслевой подход развития экономики, а дополняет государственную отраслевую политику. Акмолинский кластер способствует росту турпотоков как внутри региона, увеличивает доход от туристической деятельности и занятость населения в этой сфере [17].

Принцип организации инновационного кластера в Акмолинской области на базе новых компетенций (технологий и продуктов, знаний и навыков) способствует повышению конкурентоспособности туристической отрасли и частных компаний работающих в этом регионе. Так, например, количество обслуженных посетителей местами размещения по внутреннему туризму Акмолинской области в 2019 году составило 294 266 единиц, чем в 2018 году (257919 единиц). Следовательно, темп роста в 2019 г. составил 114,09 %, что является положительной динамикой роста туристического кластера.

Государственная программа развития туристической отрасли на 2019–2025 годы позволила за короткий срок провести либерализацию визово-миграционного режима для граждан 12 государств; принято решение о введении режима «открытого неба» в аэропортах 9 городов; запущен механизм возврата налога на добавленную стоимость «Tax free»; в рамках продвижения МЦСЕ туризма государство намерено на регулярной основе проводить международную туристскую выставку ITB-Eurasia и KITF [5].

Таким образом, ориентация туристического кластера Акмолинской области на производство инновационных продуктов и услуг вносит свой вклад в дело постепенного перевода экономики Казахстана на новую технологическую платформу с высоким уровнем производительности, добавленной стоимости и степени передела продукции и услуг. Основой кластерной политики станет дальнейшее развитие не только индустриальных кластеров, основанных на создании цепочек добавленной стоимости в традиционных секторах экономики, но и кластеров Акмолинской области, основанных на ключевых компетенциях, трансферте знаний и технологий и инновационном предпринимательстве.

Вхождение туристического кластера Акмолинской области в глобальную цепочку поставок позволит существенно поднять уровень национального туризма, повысит международную конкурентоспособность туристического бизнеса области. Новое видение и стратегия в области туризма нацелены на последовательное партнерство между частным сектором и государственными органами. Такой подход выходит за рамки краткосрочных соображений и фокусируется на выгодах не только для туристов, но и частных и государственных органов, обеспечивающих соответствующую взаимосвязь с природной, социальной и культурной средой. Сов-

местная работа по устранению препятствий для роста – от недостатков инфраструктуры до загрязнения и от устаревшего законодательства до неудовлетворенных проблем в области здравоохранения и безопасности, отражает современное мышление, способствует расширению возможностей индустрии туризма, поддерживает реализацию потенциала роста туристической отрасли и обеспечивает максимальные и устойчивые выгоды для всех участников туристической отрасли. Реализация в благоприятных условиях кластерной политики создает основу инновационной модели развития и новых конкурентных преимуществ для отечественной экономики, повышает конкурентоспособность туристической отрасли в экономике Казахстана, малого и среднего предпринимательства, обеспечивает устойчивое развитие Акмолинской области.

Список литературы:

1. О проекте Указа Президента Республики Казахстан «Об утверждении Плана территориального развития Республики Казахстан до 2025 года». Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 сентября 2021 года № 634. ИПС «Әділет». URL: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2100000634>
2. Булатова Л.Ж. Организационно-экономические проблемы развития туризма в Акмолинской области (на примере Щучинско-Боровской курортной зоны): Автореф. дисс. ... канд. экон. наук. Кокшетау, 2009. 26 с.
3. Қыдырбек-ұлы Д.А. Формирование и развитие индустрии туризма и гостеприимства в Республике Казахстан (на материалах Акмолинской области): дисс. ... д-ра филос. Астана: ЕНУ имени Л.Н. Гумилева, 2014. 197 с.
4. Исмагулова А.А Акмолинская область как один из крупнейших туристских кластеров Республики Казахстан // Национальная ассоциация ученых. 2015. № 3 (8). С. 92-94.
5. Сайдахметова М.Т. Ресурсный потенциал туристского кластера Акмолинской области Казахстана // Молодой ученый. 2020. № 18 (308). С. 140-141.
6. Егембердиева К.Б., Каржаубаев К.К., Темирбаева Р.К. Создание базы данных туристско-рекреационного потенциала (на примере озер Акмолинской области) // География және геоэкология мәселелері = Вопросы географии и геоэкологии. 2018. № 3. С. 10-18;
7. Атикеева С., Муканова Б., Сальменова С., Бакербекова А. Экономико-географическое положение Акмолинской области для развития туризма // Norwegian Journal of Development of the International Science. 2020. № 41. С. 5-8;
8. Кудряшов В.С., Кулев А.Ю. Туристические кластеры: особенности и перспективы их развития // Ученые записки Тамбовского отделения РoCMY. 2019. № 16. С. 29-36.
9. Туризм после пандемии: Акмолинская область – «Бурабай», сакральные и заповедные зоны (26.08.2022). Azattyq Rýhy. URL: <https://rus.azattyq-ruhy.kz/avtory/40215-turizm-posle-pandemii-akmolinskaia-oblast-burabai-sakralnye-i-zapovednye-zony>
10. Ақмола облысының қауіпсіздік паспорты (10.02.2022) // Департамент по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области. URL: <https://www.gov.kz/memleket/entities/emerg-akmola/documents/details/266049?lang=ru>
11. Уалиева А.Ж. Перспективы развития туризма в Акмолинской области // Международный экономический форум 2014. URL: <https://be5.biz/ekonomika1/r2014/3061.htm>
12. Об утверждении Концепции формирования перспективных национальных кластеров Республики Казахстан до 2020 года. ИПС «Әділет». URL: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/P1300001092>
13. Информация о развитии туризма Акмолинской области // МЦРИАП РК. URL: <https://www.gov.kz/memleket/entities/mdai/activities/5968?lang=ru>
14. Список памятников истории и культуры Акмолинской области // КГУ «Центр по охране и использованию историко-культурного наследия» управления культуры Акмолинской области. URL: <https://history-akmola.kz/ru/pages/akmola-oblysynintarihi-madeni-eskertkishter-tizimi>
15. О создании специальной экономической зоны "Бурабай". Указ Президента Республики Казахстан от 15 января 2008 года № 512. ИПС «Әділет». URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/U080000512_
16. Специальная экономическая зона «Бурабай» // Ассоциация участников специальных экономических зон РК «SezUnion». URL: <http://sezunion.kz/ru/novosti/item/36-spetsialnaya-ekonomicheskaya-zona-burabaj.html>
17. Тютюшева А., Матина Е., Курченков В., Фетисова О. Проблемы типологии региональных туристических кластеров // Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Экономика. 2016. № 1. С. 7-13. URL: <https://vestnik.astu.org/ru/nauka/article/32925/view>